

3D TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANGAN HOLDA DVIGATEL QISMLARINI LOYIHALASH METODOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

Dotsent Z.E.Musabekov, magistr M.Yaxshiqulova

Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178724](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178724)

Izoh; Ush makolada dvigatel qismlarini 3D texnologiyasidan foidalangan holda loyihalash, boskichlari, jarayonlari tugrisida bayon qilingan.

Dvigatel qism 3D Technologysidan foidalangan holda loyihalash bir necha bosqichlarni o'z ichiga olgan murakkab jarayondir yani talablarni ishlab, muammolarni, quvvat, moment, samaradorlik va asosiy parametrlarni tanlash, concept aniklash va boshkalar.

Abstract. Development of engine parts design methodology using 3D technology is an urgent task in modern engineering practice. In this work, the use of 3D technology in the design of engine parts is studied. The main objective of this research is to develop a methodology to optimize the design process, improve the quality of parts and increase the efficiency of engineers. The proposed solutions are based on the analysis of existing design methods and the use of 3D modeling.

Tahlil maqsadi 3D texnologiyadan tashqari dvigatel qismlarini ishlab chiqarish metodologiyasini ishlab chiqarishdan iborat.

- 1) dvigatel qismlarini belgilashning mavjud usullarini tahlil qilish;
- 2) modellashtirish o'rganish o'rganish va veb-sayt dizaynini tekshirish 3D;
- 3) dvigatelni quvvatlantirishda 3D texnologiyadan yuk tashish;
- 4) 3D texnologiya asosidagi qurilmalarni ishlab chiqarish metodikasini ishlab chiqarish;
- 5) ishlab chiqarish metodologiyani tartibga solish va amalga oshirish;
- 6) ishlab chiqarish metodologiyasidan ishlab chiqarish quvvatini oshirish.Ushbu bo'limda dvigatelni sozlash.

Dvigatel qismlarini sozlash uchun texnologik amaliyotida qo'lga kiritilgan turli mahsulotlar va usullar ko'rib chiqiladi. Loyihalashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ijobiy natijalar, talablar va natijalarni tahlil qilish e'tiborga loyiq. Mavjud texnikalardan ishlab chiqarishda muhandislar muammolar va muammolar ham tahlillar. Ko'rib chiqish yo'liga ko'ra, dvigatel qismlarini tuzatishning mavjud usullarining, bu jihozlarning ta'kidlanishiga yordam beradi. Biz shu bilan bir qatorda porshenli ichki yonuv dvigatel qismlarini 3D quvvatida, proyektlayish ya'ni loyihalash va modellashtirish tartibidaxam ko'ra olamiz.

Loyihalash ichki yonuv asoslari Porsches ichki yonuv asoslari motor qismlarini 3D Technology sida qurilish, prototy model valashni organilyatsiya qilish maksad kiladi. Bu ishlarda 3D texnologiya dasturii erdamga ishtirok etadi va modellashtirish materiallarini adolatli tasvirlash va prototipelarni ishlab chiqarish chikish bilan shu

vaktgacha ywlgga kirilganda yirishiga ergashadi. Loyixalash azhralmi davolashning samarali metodini taminlaidi. Protopplaning maksadi bu;

Protoplashning maksadi porenli ichki yonuv engine qismlarini 3D technology sida modellash va tasvirlash orqali ishlab chiqarish chikishni tashkil qilishdir. Prototype modellari naklabanda va zhuda doimiy kiska hattoksha model bulishi kerak. Ularning uzilmagan tezlikli zarur bolishi manosidir. Protopylar o'zi bilan yonuv dinamasi va o'rtacha va o'rtacha bulbullikdagi tasirlanishlarni dob-aholisida aniklaydi.

Modellashtirish maqsadi bu; Modellashning maksadi - Porsches ichki yonuv engine qismlarini 3D technology sida ishlab chiqarilgan modellarni tasvirlash va ichki yonuv parametrlari bwyicha anik aniqlamalarda aniklashni tashkil qilish. Modellash payvastlarini taftish qilishda, models bazhar bazhar bazharligi, jamoa xususiyatlar va boshka operatsiyalanishini taftish uchun dianostics testlarida foidali buladi. Modellash modellari yoqkamayi shartli eravonini engillaidi va modelnalik techerishlarini engillaidi. Agarda biz bir qatorli iyodlar xaqida gapirsak quyudakicha tasvirley olamiz.

Hajmi 1. Bir qatorli IYOD modellari

Asboblar va apparatus ishlab chiqarishga bulgan ehtiyozhni bartaraf etish orkali ishlab chiqarish chikish guruhlarini ishlab chiqarishni ishlab chikish davrlarini darazada tezashtirish mumkin. Design teza ishlab chiqarish chikish kobiliyati designerlarga bir nechta dizayn variantlarini qurish yordam beradi. 3D bosib chikarish dizayn modifikasiyalariga tesda o' ga belgi qo'yadi.

Individual ishlab chiqarish 3D bosib chiqarish avtomobil ishlab chiqarish chikaruvchilarga maxsus qismlarni ishlab chiqarish chikarishning tezhamkor usuli. Maxsulot ishlab chiqarish chikuvchilari magsulot designini optimalal yuklash, ishonchliligi va ishlab chikarilishini yaxshilaydi, qismlar designini sodda va qismlarni loyikhalashning maksadga muvofiqligini tekshiradi. UnionTech 3D printerlari avtomobil sanoatida keng qo'shimcha qurilmalar. Ularning yordami bilan siz dizaynni tez yuklash va qismni yig'ish uchun yordamingiz mumkin.

Hajmi 2. KShM, pistonlar 3D modellashtirish.

Ananaviy ishlab chiqarish chikarishda ehtiyot kismlarni ommaviy ishlab chikarish keng tarkalgan. Bu berishning uzoq muddatlariga ehtiyotiyot qismlar narhiningga olib keladi. Kwshimcha ishlab chikarish tushunchasi o'zgartiradi. Ehtiyot mahsulotlar foydali vaktida saytda ishlab chiqariladi. Shundai qilib, talab va taklifni muvofiklashtirish naqd inventar harazhatlarini darazada kamaitirishi, beams yakuniy istemolchiga ajratish muddatlarini ham qiskartirishi mumkin.

Kerakli aniklikni olish uchun ananaviy o'lchash vositasi bilan o'lchash zhuda qiyin bulgan zhuda ko'p sonli murakkab yuzalarga ega qism kerak. Malumotlardan foidalanib, mathematician modelni olishimiz kerak. Ananaviy ishlab chiqarish chikarish usullaridan farqli o'larok, mahsulotlarni prototolash materialni olib tashlashni (frezalash, burgulash, silliklash) yoki uning shaklini o'zgartirishni (stamplash, zarb qilish, bookish, rental) o'z ichiga oladi. Volumetric mahsulotlarni prototyplash, yakhlit - tayer mahsulot hosil bwlgunga qadar, model tashkil topgan materialni qatlam-qatlam qurish orkali amalga oshirish.

Technologyning uzig hosligi natijada olingan modeling ichki tuzilishidagi barcha checklovlarni olib tashlaydi, shuning uchun bu texnologiya murakkab masulot konfiguratsiyasini olish uchun foidalanish istiqboliga ega. Gozirgi vaqt ichida tez amalga oshirishi ko'rsatuvchi bir kancha o'nlanishlar mavzhd. Amaldagi materiallarga qura, ularning suyuklik (photoymerlar, electrolitlar, suv), changlar, qattik materiallar (plastik, mumlar, metallar), qatlamli materiallar (lamination langan kogoz, plastic) ishlatadigan usullarga bulish mumkin.

Metodologiya.

3D modellashtirish orqali mumkin qismni ikki usulda olish:

- KOMPAS-3D dasturida 3D modellashtirish;
- 3D skaner Erdamida 3D skanerlash.

Birinchi usul: KOMPAS-3D dasturida 3D modellashtirish. Biz ushbu qismni KOMPAS-3D dasturida o'lchash vositasi bilan o'lchangan o'lchamlarga muvofik yaratdik. KOMPAS-3D uch o'lchovli modellashtirish tizimi bulib, u o'rganish kulayligi va ishlash kulayligiing mustakam va sirtni modellashtirish uchun kuchli funksional bilan muvaffaqiyatli kombinatsiyasi tufayli minglab korhonalarda uchun standardga islandi. Tizimning va har kandy murakkablikdagi eng ilgor dizayn usullariga mashinasozlik jihozlarini sozlash ta'minoti. Tizimda "yukoridan yordam" usuli yoki yukoridan dasturlash metodologiyasi, allakachon bulgan "pastdan yukoriga" usuli yordamida ishlash uchun foydalanish mavjud. Ikkinchi usul - aylanma jadval erdamida VT ATOM 3D scannerida qismni turt tomondan scannerlash. Ush 3D skaner uchun skanerlash anikligi skanerlangan obyekt zhmining 0.1% gacha. 250 mm maksimal qiymat 0,1 mm. Skanerlangan twrt quriladigan qismlar bir butun modelga bir kiyim

kerak. 3D skaner mos yozuvlar modellari bilan takkoshlash uchun mos keladigan mathematician models olish anca osonlashtirish. Natijalar. Scannerlash murakkab ob'ektlarning aniq modellarini olish uchun ham qo'llash mumkin, yangi ma'lumotlarni olish va mavjudlariga ko'ra yangi mas'ulotlarni olish mumkin. 3D skaner bu yukori darazadagiga ega bo'lgan objectlarning anik uch o'lchovli modellarini olish uchun mumkin bo'lgan innovation qurilma.

Xulosa. 3D skaynerlash tufayli biz yukori uchun ega bo'lamiz. Reliefning chukurligida hech qandai cheklov o'q. Murakab objectlar scanner joilashuviga checklovlarsiz qayd burcaklardan scannerlanadi. Va, eng mukhimi, bu bir necha daqiqa davom etadi. 3D loyhalash texnologiyalari xozirda rivojlanmokda, yangilari bora bora rivojlanib bormoqda, eskilari takomillashmokda, 3D loyhalash sinovlaridan foydalanishning yangi yo'nalishlari paydo bo'lmoqda. O'quv jarayonlarida 3D loyhalash foidalanish loyihalashtirilgan mahsulotlarni idrok etishi oson va bulajak mutahassisni tayorlash sifatini ishlab chiqish. Bosib chikarish regimelari va olingan ma'lumotlar o'rnatilgan bogliqlik hakida adabiyotda ma'lumotlar o'k. O'zbekiston ma'sulot qandai xususiyiyatlarga ega bo'lishi va bu xususiyatlar ish payida qandai o'rnatilishi haham anik emas. Ush islanma 3D bosilib chikarishni qanday yordamniadi, ixtiyoriy samara beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Zakirjon Musabekov, Rustam Tillahodjaev, Abdulla Mirzayev, Avaz Yangibayev and Hilola Uralova Increasing energy efficiency as a result of the influence on the operation of a Sano automobile engine with the adding of hydrogen as an additive to primary fuel. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1284 (2023) 012038 doi:10.1088/1755-1315/1284/1/012038

2. Musabekov Z.E, Ismatov J.F, Ashirov V., Jorayev Q. Hydrogen electrolyzer for internal combustion. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, Issue 10, October 2019. ISSN: 2350-0328.

3. Musabekov Z.E., Daminov O.O., Khakimov J.O. Application of supercharging to internal combustion engines and increasing efficiency in achieving high environmental standards International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science (ICPPMS-2021). (Tashkent, June 10-11, 2021).

4. Ergashev B., Shadimetov Y., Musabekov Z., Uralova H. "Experimental study on the presence of cadmium in the atmospheric air and other elements of the ecosystem of Tashkent".

5. Z.Musabekov, J.Khakimov, E.Botir. Differential equations for calculating gas exchange in an internal combustion engine. E3S Web Conf. International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" (CONMECHYDRO 2021). Volume 264, 2021. P.1-7. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401003>.